

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613173>

УДК 332.83

ПРОБЛЕМА ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

К.О. Юрьева,

студентка 4 курса, специалитета подготовки специалистов для судебной и прокурорской деятельности (юридический факультет)

Е.Л. Власова,

к.п.н., доц.,

РГУП,

г. Иркутск

Аннотация: Статья посвящена теоретическому изучению проблемы осуществлении жилищных прав военнослужащих. Рассматриваются вопросы предоставления военнослужащим жилых помещений, и кроме того, государственных гарантий вышеназванного снабжения и методов защиты прав. Согласно экспертным анализам, на сегодняшний день материальное положение и уровень доходов военнослужащих оставляют их в числе социально незащищённых категорий граждан.

Ключевые слова: право на жилье, жилое помещение, военнослужащие, социальное обеспечение, жилищные субсидии, накопительно-ипотечная система предоставления жилищных прав, методы защиты прав, жилищное предоставление, служебное помещение

THE PROBLEM OF HOUSING FOR MILITARY PERSONNEL

K.O. Yurieva,

4th year student, specialist in training specialists for judicial and prosecutorial activities (Faculty of Law)

E.L. Vlasova,

Ph.D., Associate Professor,

RGUP,

Irkutsk

Annotation: The article is devoted to the theoretical study of the problem of exercising the housing rights of servicemen. The issues of providing servicemen with living quarters, and in addition, state guarantees of the above-mentioned supply and methods of protecting rights are considered. According to expert

analysis, today the financial situation and income level of military personnel leave them among the socially unprotected categories of citizens.

Keywords: right to housing, housing, military personnel, social security, housing subsidies, savings and mortgage system for granting housing rights, methods of protecting rights, housing provision, office space

Отличительное внимание в системе законодательства уделяется вопросам осуществлению жилищных прав единичных категорий людей, из числа которых не достигшие совершеннолетия, дети-сироты, инвалиды, военнослужащие, ветераны войны и т.п.

Право на жилище считается конституциональным правом гражданина РФ. В частности, в согласовании со ст. 40 Конституции РФ, каждый имеет право на жилище, а малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилье, оно предоставляется бесплатно либо за доступную плату из государственных, муниципальных и иных жилищных фондов в соответствии с определенными законодательством нормами.

Согласно экспертным анализам [1-5], на сегодняшний день материальное положение и уровень доходов военнослужащих оставляют их в числе социально незащищённых категорий граждан.

Военнослужащие причисляются к той категории людей, которым государство гарантирует выдачу жилых помещений. Правовым основанием для данного считается Федеральный закон «О статусе военнослужащих», в котором зафиксировано, то, что военнослужащим гарантируется обеспечение жилья из государственного и иных жилищных фондов, в том числе и после увольнения с военной службы. Обязательства жилищных прав отмеченных лиц обусловлены особым статусом военнослужащего, который определяется Конституцией РФ, ФЗ «О статусе военнослужащих» а также «О воинской обязанности и военной службе», прочими законами, а также указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, воинскими уставами, иными нормативными правовыми актами [4-6].

В нюансе предоставления военнослужащим жилья существуют 2 аспекта, предоставление временного жилья военному, прибывшего на службу и предоставление военному постоянного жилья. Нужно выделить, то, что вторая проблема наиболее непростая.

По действующему законодательству, государство обязано обеспечить в течение 3-х месяцев с этапа прибытия на новое место службы военнослужащего, а также членов его семьи, жилое служебное помещение. Нормы предоставления служебного жилья военным так же устанавливаются действующими законами.

Нормы обеспечения жильём из служебного фонда военным, формируются функционирующим законодательством и не должны быть меньше показателей установленных для офицеров, получающих недвижимость по договору социального найма либо в собственность.

Далее целесообразно рассмотреть сущность накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих представляет такую совокупность экономических и организационных правоотношений. Вышеназванная форма может трактоваться как социальная гарантия, выполняющая две функции:

1. Стимулирующая функция.
2. Компенсационная функция.

Основными преимуществами НИС перед иными формами жилищного обеспечения военнослужащих являются:

1. Возможность приобретения собственного жилья существенно раньше, чем при других формах жилищного обеспечения.
2. Отсутствие очередей для реализации права на жилье.
3. Полная самостоятельность в выборе приобретаемого жилья.
4. Использование заемных средств при приобретении жилья.
5. Возможность приобретения жилых домов с земельными участками, квартир по договорам купли-продажи и договорам участия в долевом строительстве.
6. Размер выделяемых государством средств зависит только от срока нахождения участника НИС на военной службе.

Участники НИС имеют возможность приобрести жилье с использованием ипотечных кредитов, предоставляемых 13 крупнейшими российскими банками по единому Стандарту, утвержденному приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 октября 2018г. №558.

Субсидии – самый распространенный способ государственного обеспечения. Они, в отличие от натурального жилья, позволяют выбрать район, улицу, более просторное жилье и даже город для проживания.

При определении суммы субсидии также учитывается норматив стоимости жилья, который отличается между областями и городами. Следует учитывать, если количество военнослужащих в семье более одного, например, оба супруга, то причитающиеся субсидии не суммируются, а заявка подается тем из них, у кого больше лет выслуги.

Приватизация с участием военнослужащего лица обретает длительный характер. Сложность заключается в том, что дома принадлежат Министерству Обороны, и не всегда вовремя передаются на баланс муниципальных органов. В числе проблем можно называть отсутствие технических паспортов или иных важных документов.

В 2021 году Минобороны России исполнены социальные обязательства по реализации жилищных прав в отношении 122160 военнослужащих, из них:

- 64400 военнослужащих получили компенсацию за наем (поднаем) жилья;
- 38020 семей военнослужащих обеспечено жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;
- 14783 военнослужащих реализовали право на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы;
- 4321 военнослужащему предоставлена жилищная субсидия;
- 552 семьи военнослужащих обеспечено квартирами для постоянного проживания;
- 84 военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, реализовали право на обеспечение жильем путем реализации государственного жилищного сертификата.

На предоставление жилищной субсидии военнослужащим в 2021 году из федерального бюджета выделено 37,79 млрд. рублей, выделенные средства реализованы в полном объеме. Кроме того, за счет образовавшейся экономии бюджетных средств на предоставление военнослужащим жилищной субсидии дополнительно выделено 2,5 млрд. рублей, за счет которых жилищная субсидия предоставлена 240 военнослужащим.

Таким образом, за счет выделенных бюджетных ассигнований в объеме 40,3 млрд. рублей жилищная субсидия предоставлена 4,3 тыс. военнослужащим. Накопительно-ипотечная система является перспективным видом жилищного обеспечения военнослужащих, демонстрирующим уверенный рост и развитие, только в 2021 году включено в накопительно-ипотечную систему 45,3 тыс. военнослужащих (всего включено более 394,5 тыс. военнослужащих).

Не снижаются темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем. В 2021 году план по обеспечению военнослужащих служебным жильем выполнен на 126,7 %, служебное жилье получили более 38 тыс. военнослужащих.

Список литературы

- [1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета – от 25 декабря 1993 г. N – 237.
- [2] Федеральный закон от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ в ред. от 28 декабря 2010 года №404-ФЗ «О статусе военнослужащих» // Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 09.03.2022).
- [3] Федеральный закон от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ, в ред. от 28.12.2010 №404-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 09.03.2022).
- [4] "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14.
- [5] Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" // "Собрание законодательства РФ", 23.08.2004, N34, Ст. 3532.
- [6] «Социальное развитие Вооруженных Сил Российской Федерации» Бюллетень Минобороны России за 2021 год.

Bibliography (Transliterated)

- [1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on December 12, 1993) // Rossiyskaya Gazeta – December 25, 1993 N – 237.
- [2] Federal Law of May 27, 1998 No. 76-FZ, as amended. dated December 28, 2010 No. 404-FZ "On the status of military personnel" // Reference and legal system Consultant Plus [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 03/09/2022).
- [3] Federal Law No. 53-FZ of March 28, 1998, as amended. dated December 28, 2010 No. 404-ФЗ "On military duty and military service" // Reference and legal system ConsultantPlus [Electronic resource] – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 03/09/2022).
- [4] "Housing Code of the Russian Federation" dated December 29, 2004 N 188-FZ // "Collected Legislation of the Russian Federation", 03.01.2005, N 1 (part 1), art. fourteen.
- [5] Federal Law No. 117-FZ of 20.08.2004 "On the accumulative mortgage system of housing provision for servicemen" // Collection of Legislation of the Russian Federation, 23.08.2004, N34, Art. 3532.

[6] "Social development of the Armed Forces of the Russian Federation" Bulletin of the Russian Ministry of Defense for 2021.

© К.О. Юрьева, Е.Л. Власова, 2022

Поступила в редакцию 07.03.2022

Принята к публикации 15.03.2022

Для цитирования:

Юрьева К.О., Власова Е.Л. Проблема жилищного обеспечения военнослужащих // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 51-56. URL: <https://ip-journal.ru/>